

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА**

**XLIII
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ**

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ

Збірник матеріалів конференції
14 травня 2025 р.

Київ – 2025

УДК 621.3 + 004 + 519.6 : 620.9

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
(протокол №4 від 24 квітня 2025 р.)

Організаційний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, А.В. Яцишин та ін.

Програмний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, О.О. Попов та ін.

Відповідальний за випуск:
В.О. Артемчук

Collection of materials of the XLIII Scientific and technical conference of young scientists and specialists of G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, May 14, 2025 / PIMEE of NAS of Ukraine. - 2025. - 139 p.

Збірник матеріалів XLIII Науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 14 травня 2025 р. / ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2025. – 139 с.

- © Автори публікацій, 2025
- © Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2025

ЗМІСТ

В.О. Мірошник ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ АКТИВНИМ СПОЖИВАЧЕМ.....	7
Т.В. Пучко СТРАТЕГІЯ ЕВОЛЮЦІЇ З АДАПТАЦІЄЮ МАТРИЦІ КОВАРІАЦІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ.....	9
Ye.P. Kholiavka, Yu.V. Parfenenko SIMULATION-BASED FORECASTING OF BATTERY STATE OF CHARGE FOR ASSESSING THE ENERGY MICROGRID FUNCTIONAL STATE.....	13
О.І. Ключко МЕТОД МАШИННОГО НАВЧАННЯ «ВИПАДКОВИЙ ЛІС» В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.....	16
А.В. Ковилін, С.Я. Гільгурт ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАБЛИЧНИХ І ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ У МЕРЕЖАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	19
О.В. Гольонко, О.М. Дибач ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ: ПРОГНОЗНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	23
В.С. Ракович, В.В. Цуркан, Г.В. Чурсін, О.М. Прокопець ФУНКЦІЯ ВІЗУАЛІЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ.....	27
Р.І. Драгунцов, В.Ю. Зубок ПРОБЛЕМАТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ В РОЗРІЗІ ПІДТРИМКИ КІБЕРСТІЙКОСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	29
О.О. Tsypliak, Y.S. Dmytruk, O.O. Cheban, V.O. Artemchuk EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB OPTIMIZATION USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS.....	32
І.О. Сергієнко, В.О. Артемчук МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ В МЕРЕЖАХ 5G.....	39
В.Ф. Залужний ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ: ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА.....	42

В.С. Ракович, В.В. Цуркан, Г.В. Чурсін, О.М. Прокопець

ФУНКЦІЯ ВІЗУАЛІЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ

Встановлено [1], що в процесі пізнання навколишнього світу одне з найбільш важливих значень має зорове (візуальне) сприймання. Тому для аналізування та приймання рішень в будь-якій ситуації дуже важливо візуалізувати інформацію у зручному та зрозумілому для людини вигляді. Серед таких ситуацій виокремлюється виявлення і реагування на загрози в кіберпросторі. За аналогією з іншими галузями, в енергетиці це досягається створенням галузевої системи забезпечування кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури [2, 3]. Одним із основних її складників є центри кібербезпеки (англ. Security Operation Center, SOC), наприклад [2], створений на базі НЕК «Укренерго». До того ж команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози [4]. В обох випадках запорукою успішності діяльності кожного з виокремлених складників є реалізованість функції візуалізування інформації про події кібербезпеки.

Під візуалізуванням інформації (англ. Information Visualization) розуміється процес представлення даних про події кібербезпеки у візуальній і змістовній формі на певному носіїві [5], наприклад (рис. 1), моніторі, панелі. Тож реалізування даної функції передбачає використання різноманітних джерел, а саме: мережевого обладнання, брандмауерів, систем виявлення/запобігання вторгненням, операційних систем, антивірусного програмного забезпечення. Результати оброблення отриманих від них даних про події кібербезпеки відображаються у реальному часі на інформаційних панелях. Зазначений формат передбачає налаштування залежно від потреб діяльності організації. Це може стосуватися мереж, застосунків, доступності інформаційних активів, класифікування подій кібербезпеки [6, 7].

Рисунок 1 – Приклади реалізації функції візуалізування інформації про події кібербезпеки [6, 7]

З огляду на призначеність функції візуалізування інформації, нею обумовлюється, по-перше, наявність відповідних інформаційних панелей. По-друге, якість аналізування подій кібербезпеки та, як наслідок, реагування на кіберінциденти. На це впливає складність отримання корисної інформації у реальному часі з великого обсягу даних з різноманітних джерел. Крім того узагальнене її відображення на інформаційних панелях з недостатнім урахуванням потреб зацікавлених сторін [8]. Водночас спостерігається тенденція до необхідності розширення площі відображення інформації. Загалом цим ускладнюється зосередженість зацікавлених сторін на інформації про важливі події кібербезпеки з ознаками кіберінциденту [6–8]. Запобігання виокремленим обмеженням можливо досягнути використанням технології доповненої реальності. Нею поєднуються переваги об'єднання декількох моніторів та потребується менший обсяг фізичного простору для функціонування [9].

Отже, запорукою успішності діяльності складників системи забезпечування кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури галузі енергетики є реалізованість функції візуалізування інформації. Її поєднання з технологією доповненої реальності дозволить подолати встановлені обмеження і забезпечити якісне реагування на загрози в кіберпросторі.

- [1] Кобильченко, В. (2019). Зорове сприймання та його порушення в дитячому віці. Особлива дитина: навчання і виховання, 4, 2019, 46–59.
- [2] Міністерство енергетики України. (б. д.). Кібербезпека енергетичної галузі. <https://mev.gov.ua/storinka/kiberbezpeka-enerhetychnoyi-haluzi>.
- [3] Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту» № 1426 (2021). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1426-2021-%D0%BF#Text>.
- [4] Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури» № 4336-IX (2025, 27 березня). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4336-20#Text>.
- [5] Interaction Design Foundation. (2016, June 01). What is Information Visualization?. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/information-visualization>.
- [6] Logsign. (2020, February 05). What is a SOC Framework? <https://www.logsign.com/blog/what-is-a-soc-framework/>.
- [7] Miguel, P.G. (2025, March 24). Guide to the 22 Best SIEM Tools of 2025. <https://thectoclub.com/tools/best-siem-tools/#full-listing-1904781>.
- [8] González-Granadillo, G., González-Zarzosa, S., Diaz, R. (2021). Security Information and Event Management (SIEM): Analysis, Trends, and Usage in Critical Infrastructures. *Sensors*, 21, 4759. <https://doi.org/10.3390/s21144759>.
- [9] Ракович, В.С., & Цуркан, В.В. (2023). Аналіз прикладних застосувань технології доповненої реальності. У В.Д. Самойлов, & І.В. Плетяний (Ред.) Науково-практичний конференції Технології створення і використання засобів підготовки персоналу на об'єктах критичної інфраструктури (с. 12–14). Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15130175>.